

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 152 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologiyalardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi	44
Mamaraimova Ra'no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqto'v Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadrijiy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI CALP YONDASHUVI ASOSIDA O'QISH SAVODXONLIGINI OSHIRISH

Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi
 Andijon davlat pedagogika instituti Ta'lim-tarbiya nazariyasi
 (Boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari til va nutq rivojida kognitiv-akademik til salohiyati (CALP – Cognitive Academic Language Proficiency) yondashuvi asosida o'qish savodxonligini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari yoritiladi. CALP yondashuvi orqali o'quvchilarning chuqur fikrlashi, matn bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish, tushunilgan ma'lumot asosida mulohaza yurita olish salohiyatini rivojlantirishning metodik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari o'qitishning samarali strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: CALP, savodxonlik, o'qish malakasi, boshlang'ich sinf, didaktik yondashuv, til salohiyati.

Abstract: This article explores the scientific and theoretical foundations of developing reading literacy in primary school students based on the Cognitive Academic Language Proficiency (CALP) approach in the context of language and speech development. Through the CALP approach, the methodological aspects of fostering students' deep thinking, text analysis skills, and the ability to reason based on understood information are examined. The research findings are of significant importance for the development of effective teaching strategies.

Key words: CALP, literacy, reading skills, primary school, didactic approach, language proficiency.

Аннотация: В данной статье освещаются научно-теоретические основы формирования читательской грамотности у младших школьников на основе подхода к когнитивно-академическому языковому потенциалу (CALP – Cognitive Academic Language Proficiency) в развитии речи и языка. С помощью подхода CALP анализируются методические особенности развития у учащихся навыков глубокого мышления, работы с текстом и способности рассуждать на основе усвоенной информации. Результаты исследования имеют важное значение для разработки эффективных стратегий обучения.

Ключевые слова: CALP, грамотность, навык чтения, начальные классы, дидактический подход, языковой потенциал.

KIRISH

XXI asrda ta'lim sifati o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, mulohaza yuritish kabi kognitiv salohiyatini rivojlantirishga bog'liq. Ayniqsa, boshlang'ich sinf bosqichida o'quvchilarni savodli o'qishga, matn bilan ishlashga o'rgatish, ularning akademik til kompetensiyasini shakllantirish muhimdir. Jim Kammins tomonidan ilgari surilgan CALP yondashuvi – Cognitive Academic Language Proficiency – bu borada eng samarali yondashuvlardan biri hisoblanadi. Maqolada CALP yondashuvi asosida savodxonlikni rivojlantirishga doir metodik yondashuvlar ko'rib chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Miraeva Z.X. (2016). "O'qish savodxonligi va uning rivojlanishida metodik yondashuvlar". Ushbu asarda muallif o'qish savodxonligini rivojlantirishda metodik yondashuvlarning ahamiyatini tahlil qiladi. U pedagogik uslublar va o'quvchilarning akademik tilni anglashdagi qobiliyatlarini shakllantirish yo'llarini ko'rsatadi. CALP yondashuvi doirasida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'qish jarayonining murakkabligi va akademik tilni o'zlashtirishga oid maxsus strategiyalar belgilanadi.

Sodiqova N.Sh. (2014). "Tilni o'qitishda savodxonlikni rivojlantirish". Muallif ushbu asarida tilni o'qitish va o'qish savodxonligini rivojlantirish bo'yicha metodik tavsiyalarni taqdim etgan. Boshlang'ich sinfda CALP yondashuvining o'ziga xos xususiyatlariga alohida e'tibor qaratiladi hamda til va o'qish savodxonligini kompleks tarzda o'rgatish mumkinligi asoslab berilgan.

Gluxov V.V. (2010). "Boshlang'ich sinflarda rus tilini o'qitish metodikasi asoslari". Moskva: "Ma'rifat" nashriyoti. Ushbu manbada CALP yondashuvi bilan bog'liq holda boshlang'ich ta'limda o'qish savodxonligini oshirishga qaratilgan metodik ko'rsatmalar bayon etilgan.

Babanov M. (2012). "Boshlang'ich maktabda til kompetensiyasi: muammolar va ularni hal etish yo'llari". Moskva: "Vlados" nashriyoti. Mazkur asarda til kompetensiyasini rivojlantirish masalalari yoritilgan bo'lib, CALP yondashuviga asoslangan metodik qarashlar asosiy e'tiborga olingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekiston Respublikasining 2020-yildagi 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'R-637-son¹ Qonuni, mazkur tadqiqot ishlariga bag'ishlangan ilmiy-ommabop jurnallar, ilmiy adabiyotlar, shuningdek, o'qish savodxonligini shakllantirishga oid turli yondashuvlar dissertatsiyaning metodologik asosini tashkil etadi. Mazkur tadqiqot konstruktivistik ta'lim nazariyasiga, faoliyatga asoslangan yondashuvga, shuningdek, Jim Kunningz tomonidan ilgari surilgan CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) – ya'ni akademik til kompetensiyasi konsepsiyasiga tayanadi. Ushbu yondashuvda o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishda nafaqat tilshunoslik asoslari, balki fikrlash, tahlil qilish va tushunishga oid kognitiv malakalar ham muhim ahamiyatga ega deb qaraladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'quvchilarning o'qish savodxonligini CALP yondashuvi asosida shakllantirishda kuzatilgan metodik jarayonlar shuni ko'rsatadiki, matn asosida fikrlashga undovchi topshiriqlar ularning kognitiv salohiyatini faollashtiradi. Tajriba-sinov darslari davomida quyidagi natijalar kuzatildi: o'quvchilarning matnni tushunish darajasi 32 % dan 68 % ga oshdi; matn asosida fikr bildirgan o'quvchilar soni 40 % dan 75 % ga yetdi; yozma ishlarda mantiqiy fikr bayoni va dalillarga asoslangan mulohazalar 2 baravarga oshdi.

Ushbu natijalar shuni anglatadiki, CALP yondashuvi asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning nafaqat o'qish texnikasi, balki chuqur fikrlash va tahlil qilish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Bu esa boshlang'ich ta'limda savodxonlik darajasini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Boshlang'ich sinfdagi o'qitish jarayoniga CALP yondashuvini tatbiq etish orqali o'quvchilarning tahliliy fikrlash, matnni chuqur tushunish, yozma va og'zaki nutq faoliyatini rivojlantirish mumkin. Bu yondashuv o'quvchilarda akademik til kompetensiyasini shakllantirish bilan birga, ularning fanlarni chuqur o'zlashtirishiga ham zamin yaratadi. Shuning uchun boshlang'ich ta'lim bosqichidayoq CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini o'qitish muhim metodik vazifa hisoblanadi.

Darslik va metodik qo'llanmalarda CALP yondashuviga asoslangan topshiriqlarga kengroq o'rin berish – bu orqali o'quvchilarning tahliliy fikrlash ko'nikmalari yanada rivojlanadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun CALP yondashuvi bo'yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish – amaliy bilim va ko'nikmalarni mustahkamlash imkonini beradi. Matn bilan ishlash jarayonida muammoli vaziyatlar, loyihaviy ishlar va interaktiv metodlardan keng foydalanish – bu usullar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi. O'qish darslarida matn tahlilini asosiy metod sifatida qo'llash – bu o'quvchilarning akademik til salohiyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. CALP yondashuvi asosida savodxonlikni baholovchi mezonlar ishlab chiqish – o'quvchilar yutuqlarini aniq aniqlash va ularni individual yondashuv asosida qo'llab-quvvatlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Cummins, J. (1981). The Role of Primary Language Development in Promoting Educational Success for Language Minority Students.
2. Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.
3. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son Qonuni. 23.09.2020 y. <https://lex.uz/docs/-5013007>
4. PIRLS va PISA xalqaro tadqiqotlari metodologiyasi.
5. Amonov, A., va boshq. (2022). Boshlang'ich ta'limda til o'rgatish metodikasi. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi.

¹ <https://lex.uz/docs/-5013007>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.